

GIDRONIMLARNING TIL TIZIMIDAGI O'RNI

Majidova Shahnoza Komilovna

TerDPI Katta o'qituvchisi

majidovashahnoza59@gmail.com

Bobomurodova Mahzuna Ortiq qizi

TerDPI 1-kurs magistri

Annotatsiya. Surxondaryodagi joy nomlari bo'yicha ma'lum toponimik tadqiqotlar yetarli bo'lmasada, olib borilgan. Olimlarimiz boshqa, mikrotoponimlar va alohida gidronimlarni o'rganishga e'tibor bermay kelmoqda. Maqolada buni amalga oshirish uchun ushbu sohadagi mikrogidronimlar ham ko'rib chiqiladi. Gidronimlarning tadqiqi tarixi va gidronimlarning kelib chiqishiga e'tibor qarating.

Kalit so'zlar. Toponimika, gidronim, etnik belgi, mikrogidronim, geografik atamalar, antroponimlar, geografik obyekt, etnografik, tarixiy.

Аннотация. По топонимам Сурхандарьи проведены некоторые топонимические исследования, однако они недостаточны. Наши ученые продолжают игнорировать исследования других, микротопонимов и отдельных гидронимов. Для этого в статье также рассматриваются микрогидронимы данной области. Сосредоточьтесь на истории исследования гидронимов и происхождении гидронимов.

Ключевые слова. Топонимия, гидроним, этнический символ, микрогидроним, географические термины, антропонимы, географический объект, этнографический, исторический.

Annotation. Some toponymic research has been done on place names in Surkhandarya, although it is insufficient. Our scientists continue to ignore the research of other, microtoponyms, and particular hydronyms. The article also considers the microhydronyms in this area to do this. Focus on the history of hydronym research and the origins of hydronyms.

Keywords. Toponymy, hydronym, ethnic symbol, microhydronym, geographical terms, anthroponyms, geographical object, ethnographic, historical.

Toponimik nomlar qadimiy va uzoq davrlarning mahsuli bo'lib, muayyan hududning tarixi, geografiyasi, tabiati va taraqqiyot tendensiyalari haqida boy ma'lumot beruvchi lisoniy manbadir. Shunga ko'ra toponimlar tarix, etnografiya, geografiya, arxeologiya, geologiya kabi ko'plab fanlarning tekshirish obyekti bo'la oladi. Toponimlar joyning nomlari, umumiy asosda so'zlar bo'lib, so'z sifatida ularning lug'aviy-semantik xususiyatlari, nomning vujudga kelish sabablari, toponimlarning tuzilishi va yasalish xususiyatlari tilshunoslikning o'rganish

manbalarida biridir.

Joy nomlarining muhim jihatlari muayyan bir joyni boshqasidan farqlash hisoblanadi. Shaharlar, qishloqlarni bir-biridan ajratish uchun, shahar va qishloqlardagi manzillarini adashmay topish va bir-biridan farqlash uchun toponimik obyektlarga turlicha nomlar qo'yilgan. Bunday nomlar *toponimlar* yoki *geografik nomlar* deb yuritiladigan bo'lib, ularni o'rganadigan soha esa *toponimika* deyiladi.

Olim S.Qorayev toponimika haqida fikr bildirib, quyidagilarni bayon etadi: "Toponimika yunoncha *topos* – joy va *onoma* (yoki *onima*) – nom so'zlaridan olingan. Toponimiya onomastikaning o'ziga xos sohasi bo'lib, uning ham bir qator turlari mavjud. Bular: gidronomiya – (yunoncha gidro – suv) daryolar, ko'llar, dengizlar, soylar, kanallar, qo'ltiqlar, bo'g'ozlar, sharsharalar nomlari; oykonimiya (yunoncha oykos – uy), polinimiya – (yunoncha polis – shahar) qishloq hamda shaharlarning nomlari, mikrotoponimiya – (yunoncha mikros – kichik) kichik obyektlar: dalalar, o'tloqlar, daraxtzorlar, jarlar, yo'llar, ko'priklar va hatto atoqli otga ega bo'lgan ayrim daraxt nomlari; oronimiya – (yunoncha oros – tog') yer yuzasidagi relyef shakllari – tog'lar, cho'qqilar, qirlar, vodiylar, tekisliklar nomlari. Bundan tashqari, turli xalq, urug'-aymoq nomlari bilan atalgan toponimlar – etnotoponimlar (yunoncha etnos – xalq) deyiladi. Kishi ismlari bilan yuritiladigan toponimlarni esa antrotoponimlar (yunoncha antros – odam) deb yuritiladi"[2:5].

Ko'rinadiki, toponimika juda katta hajmdagi joylarni: shaharlar, qishloqlar, ovullar, daryolar, soylar, tog'lar va boshqalarning nomlari haqidagi fan bo'lib, ushbu nomlarning kelib chiqishi, joylarning nomlanish tamoyillarini o'rganuvchi soha, uning natijalaridan nafaqat tilshunoslik, tarix, arxeologiya va boshqa fanlar ham manfaatdordir.

Toponimik obyektlar inson turmush tarzi bilan bog'liqligi, inson hayotining bir qismi bo'lganligi uchun ham ular bilan bog'liq masalalar, ularga qo'yilgan nomlar, muayyan toponimik obyektning joylashish o'rnini aniqlash kabi masalalar bilan qadimdan shug'ullanib kelingan. "Tarixchi va geograf Hofizi Abru Shahobuddin Abdulloh ibn Lutfilloh ibn Abdurrashid al-Havofiyning "Tarixi Hofizi Abru" nomli mashhur asarida yer yuzidagi suvlar, tog'-toshlar, mamlakatlar va ulardagi aholi

manzillari, shuningdek, Fors, Kermon, Xurosonning batafsil geografiyasi va tarixi, Movarounnahr geografiyasi bayon etilgan. Xususan, *Samarqand*, *Buxoro*, *Kesh*, *Naxshab*, *Termiz* kabi shaharlar hamda *Jayxun*, *Sayhun*, *Murg'ob* va boshqa daryolar, mamlakatlar, viloyatlarning kenglik va uzunliklari haqida ma'lumot berilgan"[1:381].

Shuningdek, H.Hasanovning "Sayyoh olimlar" asarida qayd qilinishicha: "Tarixiy-geografik asar hisoblangan "Hudud ul-olam"da Markaziy Osiyo, davlatlari, shuningdek, O'zbekistonga oid ko'pgina geografik ma'lumotlar ham berilgan. Xususan, Buxoro, Baykand (Poykend), Sug'd, Tavovis, Karmina (hozirgi Karmana), Kushoniy (Kushaniya), Samarqand, Kesh, Tirmiz (Termiz), Farg'ona, Shom va boshqa shahar hamda viloyatlar ta'rifi keltirilgan. Asarda hozirgi Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekiston va G'arbiy Xitoy hududi tasvirlangan va dengiz, daryo va boshqa joy nomlari keltirilgan. Asarning "Dengizlar va qo'ltiqlar haqida so'z" nomli bobida *Xazar dengizi* (hozirgi Kaspiy dengizi), *Xorazm dengizi* (Orol dengizi), "Daryolar haqida so'z" bobida *Jayxun* (Amudaryo), *Xarnob* (Panj daryosi irmog'i bo'lishi mumkin), *Chag'onrud* (Surxondaryo), *O'zgand* (Qoradaryo), *Xirshob* (Kurshob), *O'sh daryosi* (Oqbura), *Qubo daryosi* (Quvasoy), *Xatlom* (Norin), *Parak* (Chirchiq), *Buxoro daryosi* (Zarafshon) kabi tarixiy gidronimlarning hududlari, quyilish manbai, irmoqlari, oqim yo'nalishi, ayrim gidronimlarning nomlanishi haqida to'liq ma'lumot keltirib o'tilgan"[3:266].

"Hudud ul-olam" ("Dunyoning hadlari") tarixiy-geografik asar. Ushbu asar fors-tojik tilida 982-983-yillarda yozilgan bo'lib, muallifi noma'lum. Ushbu asarda: "Movarounnahr daryolari: Jayxun (Amu) daryosi Vahon hududidan oqib chiqadi va Bomir (Pomir) viloyati va Shig'noni Vahon hududidan o'tib, Xorazm dengiziga quyiladi.. ...Xarnob (Panj) Qasark tog'ining g'arbidan oqib chiqadi va Badaxshon va Polg'ar (Parxor) orasidan o'tib Jayxunga qo'shiladi. ...Yana bir daryo, uni Vaxshob deydilar, Vaxsh tog'laridan chiqadi, Vaxsh (shahri) yaqinida Jayxunga quyiladi. ...Chag'onrud (Surxondaryo)ki, Chag'oniyondan oqadi va Termiz yonida Jayxunga quyiladi. ...Yana biri O'zgand suvidirki, Xallux tog'i (orqasi)dan boshlanib, O'zgand, Bob (Pop), Axsikat, Xo'jand, Banokat shaharlari yonidan o'tadi va to Choch yerlarigacha yetadi, so'ngra Xorazm dengiziga quyiladi. ...Yana bir daryo (hozirgi

Qurshob daryosi) Xurshobdirki, Buttamon chekkasidan, shimoliy tog‘laridan boshlanib, Xurshob shahri yaqinida O‘zgandga (Sirdaryoga) quyiladi. ...Yana boshqasi O‘sh suvidirki, O‘zgandga quyiladi. ...Yana bir daryo Qubo (suvi)dirki, Qubo shahri yaqinida O‘zgand (suvi)ga quyiladi. ...Yana boshqasi Parak daryosidirki, Choch yerlaridan o‘tadi, O‘zgandga quyiladi. Bu daryolar hammasi qo‘shilgandan keyin yaxlit suv Choch daryosi deyiladi, arablar (toziyon) bu daryoni Sayhun deb ataydilar”[4:6-10] kabi ma’lumotlar keltirilgan.

“Hudud” asarida Zarafshon Buxoro daryosi deyilgan. Ko‘rinadiki, daryolar ko‘p holatlarda shaharlar, viloyatlar va qishloq nomlari bilan atalgan.

“Hudud ul-olam” muallifi Sirdaryoni bir o‘rinda Hasart deb atagan. Shunga ko‘ra Sirdaryo X asrda O‘zbekiston tuprog‘ida O‘zgand va Hasart nomlari bilan atalgani ma’lum bo‘ladi. Shunday qilib, Hasart mahalliy nom hisoblanib, qadimgi yunonlarning kitoblarida yozilgan Yaksart shakli Hasartdan o‘zgartiribroq olingan.

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari o‘zbek adabiyotiga qo‘shilgan bebaho hissa bo‘lib, nafaqat Movarounnahr, balki Hindiston va Afg‘onistonning tarixi, xalqi, tili, etnografiyasi, geografiyasi, o‘simliklar dunyosi va hayvonot olami, kishilarining kasb-kori, turmush tarzi va boshqa xususiyatlarini o‘zida mujassam etgan bebaho xazinadir. Shuningdek, “Boburnoma” gidronimlarni o‘rganishda ham muhim tarixiy manbadir. Asarda *Andijon suvi, Aylamish daryosi, Jayxun // Amudaryo, Koson suyi, Sayhun // Sirdaryo // Ars suyi, Sang suyi, Xoqon arig‘i, Xo‘jan suyi* singari ko‘pgina gidronimlar keltirilib, ular haqida ham ma’lumotlar berilgan[5:336].

Miloddan avvalgi VI-V asrlarda Yunon olimlari asarlarida O‘rta Osiyoning geografik nomlari to‘g‘risida ma’lumotlar uchraydi. “Tarix fani otasi” Gerodot Gerkand (Kasbiy) dengizi va Araks daryosini (Amudaryoni) tilga olgan. Miloddan avvalgi I asr – milodning I asrida yunon tarixchilari asarlarida hozirgi Amudaryo Oks (yoki Oksos) deb atalgan. Olimlar Oks (ba‘zan Akes) Amudaryoning qadimiy nomi – O‘kuz “daryo” so‘zi deb hisoblaydi. “Avesto” va boshqa tarixiy manbalarda Amudaryoning Arang, Raxa, Ranxa, Aranxa kabi nomlarini ham uchratish mumkin. Arablarda Jayxun “jo‘shqin (daryo)” deb atashgan.

Maqolada gidronimlarni to‘plash va ularni lisoniy jihatdan tadqiq etishning ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqotchi mazkur tadqiqotda gidronim va gidronimika tushunchasini izohlaydi. Mazkur soha bo‘yicha rus va turkologiyadagi tadqiqotlarni sharhlab, gidronimlarning nomlash tamoyillari, lug‘aviy-ma’noviy xususiyatlari, xronologik tavsifi, tuzilish va yasaliş xususiyatlari haqida mukammal ma’lumotlar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2001. II ж.
2. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006.
3. Хасанов Х. Сайёҳ олимлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981.
4. Худуд ул- олам // Масъул муҳаррир Мирсодиқ Исҳоқов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007.
5. Бобур Заҳриддин Муҳаммад. Бобурнома. – Тошкент: Шарқ, 2002.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Majidova Shahnoza. (2023). GIDRONIMLAR LISONIY QIMMATGA EGA BO‘LGAN TIL BIRLIGI SIFATIDA. *Proceedings of International Educators Conference*, 2(1), 648–653.
8. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Ro‘ziyeva Umida Azamat qizi. (2024). G‘AFUR G‘ULOMNING “SHUM BOLA” ASARIDAGI TARIXIY VA ARXAIK SO‘ZLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 22(6), 353–356.
9. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
10. Majidova Shahnoza Komilovna, & Normamatova Husnora Shomamat qizi. (2024). XUSUSIYAT BILDIRUVCHI SIFATLARLARNING LEKSIK VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. *PEDAGOGS*, 57(1), 153–157.
11. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
12. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
13. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
14. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
15. Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi. (2024). OKSYUMORONNING EMOTSIONAL-EKSPRESSIV XUSUSIYATLARI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 26–30.